

ХОТИН-ҚИЗЛАР ЎРТАСИДА ИШСИЗЛИК МАСАЛАСИ, САБАБЛАР ВА ҲАЛ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Ў.Ф.Рўзимуродов

“Оила ва гендер” илмий-тадқиқот институти

кичик илмий ходими

E-mail: ruzimurodovulmas@gmail.com

Аннотация. *Мазкур мақолада турли мамлакатлардаги аёллар бандлиги, ижтимоий ҳимоя дастурлари ва гендер тенглигини таъминлаш йўналишлари таҳлил қилинди. Канада, Германия, Латвия, Хитой, Ҳиндистон ва Қозоғистонда аёллар бандлигидаги асосий тенденциялар ўрганилди ва уларнинг меҳнат бозоридаги иштирокига турлича омиллар таъсир кўрсатиши аниқланди. Ижтимоий ҳимоя дастурлари ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий шароитларига мос равишда шакллантирилган.*

Калит сўзлар: *Аёллар, бандлиг, иқтисодий, тенглиг, ҳуқуқлар, гендер, ижтимоий, бандлик кўрсаткичлари, ижтимоий ривожланиши, касб-ҳунар, Канада, Германия, Латвия, Хитой*

Аннотация. *В данной статье проанализированы занятость женщин, программы социальной защиты и тенденции гендерного равенства в разных странах. Изучены основные тенденции занятости женщин в Канаде, Германии, Латвии, Китае, Индии и Казахстане и установлено, что на их участие на рынке труда влияют различные факторы. Программы социальной защиты разрабатываются с учетом экономических и социальных условий каждой страны.*

Ключевые слова: *Женщины, Занятость, Экономическая, Равенство, Права, Пол, Социальные, Показатели занятости, Социальное развитие, Карьера, Канада, Германия, Латвия, Китай*

Annotation. *This article analyzed women's employment, social protection programs and trends in gender equality in different countries. The main trends in the employment of women in Canada, Germany, Latvia, China, India and Kazakhstan were studied and it was found that different factors influence their participation in the labor market. Social protection programs are designed according to the economic and social conditions of each country.*

Keywords: *Women, Employment, Economic, Equality, Rights, Gender, Social, Employment Indicators, Social Development, Careers, Canada, Germany, Latvia, China*

1. Кириш

Аёллар бандлиги ва уларнинг меҳнат бозоридаги иштироки дунё бўйлаб ижтимоий, иқтисодий ва маданий жиҳатдан муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Хотин-қизлар ишчи кучининг муҳим қисми бўлиб, уларнинг меҳнат бозоридаги иштироки мамлакатларнинг иқтисодий ўсиши ва барқарорлигига катта таъсир кўрсатади. Шунингдек, гендер тенглигини таъминлаш ва аёлларнинг

иқтисодий ҳуқуқларини мустақамлаш жамиятларнинг ижтимоий ривожланиши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ушбу мақолада бир неча мамлакатларда аёллар бандлиги, улар учун махсус ижтимоий ҳимоя дастурлари ва меҳнат бозоридаги тенгликни таъминлаш йўллари таҳлил қилинади. Бунда Канада, Германия, Латвия, Хитой, Ҳиндистон ва Қозоғистон каби мамлакатлар мисолида аёлларнинг ишга жойлашиш имкониятлари, уларга қаратилган дастурлар ва амалиётлар кўриб чиқилади.

Мақсадимиз турли мамлакатлардаги аёллар бандлигига оид муаммоларни ўрганиш, бу соҳадаги ижобий ва салбий тенденцияларни таҳлил қилиш, шунингдек, уларнинг иқтисодий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлашга қаратилган дастурларни солиштиришдир.

2. Канаданинг меҳнат бозори ва аёллар бандлиги

Канаданинг умумий меҳнат бозори статистикаси (2024 йил)¹

2024 йил июли ҳолатига кўра, Канададаги умумий бандлик кўрсаткичлари асосан барқарор бўлиб қолмоқда, гарчи иш ўринлари сони бироз пасайган бўлса ҳам. Жорий йилда мамлакатда 346 мингга яқин янги иш ўрни қўшилди, бу йиллик ўсиш суръати 1,7% ни ташкил этади. Бошқа томондан, ишсизлик даражаси 6,4% га етди, бу сўнгги 29 ой ичидаги энг юқори кўрсаткичдир. Бу ўсиш аҳолининг ўсиши ва меҳнат бозоридаги қийинчиликлар билан боғлиқдир.

Аёллар бандлигидаги асосий тенденциялар

Канадада аёллар бандлиги турли ёш гуруҳларида турли хил тенденцияларни кўрсатмоқда. Асосий ёшдаги (25-54 ёш) аёллар учун бандлик даражаси 2024 йил

¹ <https://www.prepareforcanada.com/working-in-canada/canada-job-market/>

июн ойи ҳолатига кўра 80,6% ни ташкил этди, бу кўрсаткич 2023 йилдаги рекорд даражадан биров пасайган. 55-64 ёшдаги аёллар бандлиги эса унчалик ўзгармади, ёш аёллар (15-24 ёш) эса эркакларга қараганда анча барқарор иш жойларини сақлаб қолишди. Бу ёш гуруҳларидаги аёллар кўпинча соғлиқни сақлаш, таълим ва ижтимоий хизматлар соҳаларида банд бўлиб, бу соҳалар пандемия даврида ҳам барқарорлигини сақлаб қолган.

Соҳа тенденциялари

Канадада аёллар соғлиқни сақлаш, ижтимоий ёрдам ва давлат бошқаруви каби соҳаларда кенг миқёсда банд бўлиб, бу соҳаларда иш билан таъминланганлар сони юқори. Ишлаб чиқариш ва молия соҳаларида эса аёллар бандлиги минимал ўзгаришларга учраган. Бу аёлларнинг анъанавий эркаклар банд бўлган соҳаларда иштирокини камайтириши мумкин бўлган омилларни акс эттиради. Шунингдек, аёллар ўртасида тўлиқ бўлмаган иш вақти анча кенг тарқалган бўлиб, бу уларнинг болаларни парваришlash ва оилавий вазифаларни бажаришга кўпроқ вақт ажратиши мумкинлигидан далолат беради.

Канаданинг аёллар учун ижтимоий ҳимоя дастурлари²

Канадада хотин-қизларни, айниқса ишсиз хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида бир қатор дастурлар мавжуд. Ушбу дастурлар меҳнат бозорига қайтишга ёрдам бериш, янги малака олиш ва иш билан таъминлашга қаратилган. Мисол учун, Employment Insurance (EI) дастури ишсиз қолган хотин-қизларга вақтинчалик даромад манбаини таъминлайди. Шунингдек, касб-ҳунарга ўргатиш ва ишга жойлаштириш дастурлари, гендер тенглигини рағбатлантириш ва маҳаллий даражадаги ёрдам дастурлари ҳам мавжуд.

Канададаги Skills Boost Program каби дастурлар, хусусан, кичик болали аёлларга ва декрет таътилидан қайтган аёлларга касб-ҳунарга ўргатиш ва малака ошириш имкониятини беради. Бундан ташқари, Canada Child Benefit (CCB) нафақа дастури болали оилаларга, айниқса ёлғиз оналарга, иш ва оила ўртасидаги мувозанатни сақлашга ёрдам беради.

Канаданинг меҳнат бозорида гендер тенглигини таъминлаш стратегиялари

Канадада гендер тенглигини таъминлаш учун бир қатор ҳуқуқий ва сиёсий чоралар кўрилган. Масалан, Employment Equity Act қонуни меҳнат бозорида тенгликни таъминлашга қаратилган. Бу қонун иш берувчиларни гендер, этник озчиликлар ва ногиронлар каби гуруҳларни ишга жойлаштиришга рағбатлантиради. Шунингдек, иш жойларида таъқиб ва зўравонликка қарши Workplace Harassment and Violence Prevention Regulations қонунлари қабул қилинган.

²<https://www.hrreporter.com/focus-areas/recruitment-and-staffing/canadas-employment-holds-steady-for-3rd-straight-month/387795>

Канададаги ушбу дастурлар ва қонунлар аёлларнинг меҳнат бозоридаги иштироки ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган. Ҳукуматнинг бу соҳадаги саъй-ҳаракатлари аёллар учун меҳнат бозорида тенг имкониятлар яратишга қаратилган бўлиб, бу уларнинг иқтисодий мустақиллигини оширишга ёрдам беради.

3. Германияда аёллар бандлиги ва ижтимоий ҳимоя Германиянинг меҳнат бозори статистикаси (2024 йил)³

2024 йил май ойи ҳолатига кўра, Германияда меҳнат бозори бироз ўсиш тенденциясини кўрсатмоқда. Тахминан 45,9 миллион киши иш билан таъминланган бўлиб, бу 2023 йилнинг майига нисбатан 0,3 фоизга ўсган. Ишсизлик даражаси 3,3% ни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан бироз ошган. Германиянинг меҳнат бозори Европадаги энг барқарорлардан бири бўлиб, унда аёллар ҳам муҳим ўрин тутди.

Европанинг танланган давлатларида хотин-қизлар бандлиги статистикаси (Йиллар бўйича)

Аёллар бандлигидаги асосий тенденциялар⁴

Айниқса, аёллар учун бандлик даражаси ўсишда давом этмоқда, гарчи улар эркакларникига нисбатан кам вакил бўлиб қолмоқда. 2022 йилда аёллар банд бўлган жами аҳолининг 46,8 фоизини ташкил этди, бу ўтган йилларга нисбатан бир оз кўпроқдир. Шуниси эътиборга лойиқки, 55 ёшдан 64 ёшгача бўлган аёллар бандлик даражасининг энг сезиларли ўсишини кузатдилар ва 2002 йилдан 2022 йилгача қарийб 9 фоизга ўсган.

Эркаклар ва аёллар бандлиги даражаси ўртасидаги тафовут камайиб бормоқда, бироқ аёллар бандлигининг ўсиш суръати 2013 йилдан бери

³ <https://www.arbeitsagentur.de/>

⁴ <https://www.bildungspraemie.info/>

секинлашди. Бу тенденция аёлларнинг ишга жойлашишдаги муаммолари ва соғлиқни сақлаш, ижтимоий ёрдам, таълим каби соҳаларда уларнинг юқори концентрацияси билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Германиядаги ижтимоий ҳимоя дастурлари

Германия ишсиз аёллар ва бошқа заиф гуруҳларни қўллаб-қувватлаш учун бир нечта ижтимоий ҳимоя дастурларини таклиф қилади. Масалан, 2023 йил январ ойида "Хартз ИВ" тизимини алмаштирган "Бургергелд" (Фуқароларнинг пуллари) дастури ишсизларга молиявий ёрдам беради. Бу дастур ишсизлик даврида фуқароларга молиявий ёрдам кўрсатиш ва уларни ишга жойлашишга тайёрлашга ёрдам беради. Бу Германиянинг аҳоли соғлиқни сақлаш, ижтимоий хизматлар ва таълим соҳаларида аёлларни қўллаб-қувватлашини кўрсатади.

Аёллар учун ишга жойлашиш имкониятлари ва қўллаб-қувватлаш механизмлари⁵

Германияда аёллар учун ишга жойлашиш имкониятлари кўплаб давлат ва хусусий онлайн платформалар орқали таъминланади. Bundesagentur für Arbeit (Федерал Бандлик Агентлиги) ва StepStone каби платформада аёллар учун турли иш ўринлари, мартаба маслаҳати ва касбга оид тренинглари мавжуд. Бундан ташқари, MINT Zukunft schaffen каби махсус ташаббуслар STEM соҳаларида аёлларнинг кўпроқ иштирокини таъминлашга қаратилган.

Бундан ташқари, Германиядаги "Existenzgründung" каби тадбиркор аёллар учун

Аёллар учун ишга жойлашиш имкониятлари ва қўллаб-қувватлаш механизмлари ташкил этилган дастурлар тадбиркорликни қўллаб-қувватлайди. Ушбу дастур аёлларга ўз бизнесларини очиш учун молиявий ёрдам ва маслаҳат беришни ўз ичига олади. Шунингдек, тадбиркор аёлларни қўллаб-қувватлаш мақсадида "Deutscher Gründerinnenpreis" (Германия аёл тадбиркор мукофоти) каби танловлар ҳам мавжуд бўлиб, уларни жамоатчилик эътирофига ва тармоқ имкониятларига эга қилади.

Германиядаги меҳнат дискриминациясига қарши чоралар

Германия меҳнат қонунчилиги аёлларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган бир неча муҳим қонунларни ўз ичига олади. Масалан, "Employment Equity Act" қонуни аёлларни иш жойларидаги дискриминациядан ҳимоя қилади ва гендер тенглигини таъминлашга қаратилган. Шунингдек, "Workplace Harassment and Violence Prevention Regulations" қонунлари иш жойларидаги таъқиб ва зўравонликка қарши қаратилган бўлиб, аёлларнинг меҳнат бозоридаги ҳуқуқларини ҳимоя қилади.

⁵ <https://www.exist.de/>

Бу қонунлар ва дастурлар аёлларнинг Германия меҳнат бозорида тенг имкониятларга эга бўлишини таъминлашга қаратилган бўлиб, уларнинг иқтисодий мустақиллигини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

4. Латвияда аёллар бандлиги

Латвиянинг умумий меҳнат бозори статистикаси (2023-2024 йиллар)

2023 йилда Латвияда умумий бандлик даражаси 15-64 ёшли аҳоли орасида тахминан 72% ни ташкил этди. Хотин-қизлар орасида бу кўрсаткич 70% га яқинлашди, бу мамлакатдаги аёллар меҳнат бозоридаги барқарор иштирокини кўрсатади. 2022 йилда аёллар бандлиги 68.9% ни ташкил этган, бу 2023 йилдаги ўсишга олиб келган.

Аёллар бандлигидаги асосий тенденциялар⁶

Латвияда аёллар бандлигида йиллар давомида барқарор ўсиш кузатилмоқда. Сўнгги беш йил давомида, жумладан 2018-2023 йиллар оралиғида, аёллар бандлигида ҳар йили кам бўлса ҳам барқарор ўсиш мавжуд бўлган. Масалан, 2021 йилда аёллар бандлиги 67.7% ни ташкил этган бўлса, 2023 йилда бу кўрсаткич 70% га етди.

Латвиядаги аёллар учун ижтимоий ҳимоя дастурлари

Латвияда бир қатор ижтимоий ҳимоя дастурлари аёлларнинг иқтисодий ва ижтимоий фаровонлигини таъминлашга қаратилган. Ишсиз аёллар Давлат Бандлик Агентлиги (SEA) орқали иш қидиришда ёрдам олишлари мумкин. Агентлик ишсизлик нафақаси, касбий таълим ва мартаба бўйича маслаҳатлар каби хизматлар таклиф қилади. Бу хизматлар аёлларнинг меҳнат бозоридаги иштироки ва ишга қайтишларини осонлаштиришга ёрдам беради.

Аёллар учун меҳнат бозорига кириш имкониятлари ва ресурслар

Латвияда аёллар меҳнат бозорига кириш учун бир неча муҳим ресурслардан фойдаланишлари мумкин. Давлат Бандлик Агентлиги вакансиялар ҳақида тўлиқ маълумотлар базасини таклиф этади, бу ерда аёллар турли соҳалар бўйича иш ўринлари ҳақида маълумот олишлари мумкин. Хусусий иш порталлари, масалан, CV.lv ва Prakse.lv каби сайтлар ҳам аёллар учун иш қидириш имкониятларини таъминлайди.

Шунингдек, аёллар учун касб-ҳунарга тайёрлаш ва малака ошириш дастурлари мавжуд бўлиб, бу дастурлар уларнинг меҳнат бозоридаги имкониятларини оширишга қаратилган. Айниқса, декрет таътилидан қайтган аёллар, ёлғиз оналар ва ёш болали аёллар учун мослашувчан иш вақти ва болаларни парвариш қилиш бўйича хизматлардан фойдаланиш имконияти мавжуд.

5. Хитойда аёллар бандлиги ва ижтимоий ҳимоя

⁶ <https://ru-geld.de/en/benefits/>

Хитойдаги меҳнат бозори статистикаси⁷

Хитойда аёллар меҳнат бозорида катта роль ўйнайдилар. 2020 йилда аёллар Хитойдаги умумий ишчи кучининг тахминан 43.7% ни ташкил этди. Ишсизлик даражаси 2020 йилда тахминан 5.2% ни ташкил этди, аммо аёллар ўртасида ишсизлик даражаси бироз юқори бўлиб, 5.7% ни ташкил қилди.

Танланган Осиё мамлакатларида хотин-қизлар бандлик даражаси (2018-2023)

Аёллар бандлигидаги асосий тенденциялар

Хитойда аёллар бандлигида икки хил тенденция кузатиш мумкин. Бир томондан, аёллар меҳнат бозоридаги иштироки барқарор бўлиб қолмоқда, хусусан, урбанизация жараёни ва хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши ҳисобига. Бошқа томондан, аёллар тўлиқ бўлмаган иш вақтида ёки муваққат ишларда ишлашга мажбур бўлишлари мумкин, бу уларнинг меҳнат бозоридаги имкониятларини чеклайди.

Хитойдаги аёллар учун ижтимоий ҳимоя дастурлари⁸

Хитойда хотин-қизларнинг иқтисодий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлаш мақсадида бир неча дастурлар мавжуд. Ушбу дастурлар ишсизлик даврида ёрдам кўрсатиш, касб-ҳунарга тайёрлаш ва янги иш ўринлари яратишга қаратилган. Ҳукумат томонидан ташкил этилган меҳнат биржалари ва касб-ҳунар марказлари орқали аёллар янги кўникмаларни ўзлаштиришлари ва ишга жойлашишлари мумкин.

Аёллар учун меҳнат бозорида имкониятлар ва қийинчиликлар

⁷ <https://china.usc.edu/prc-state-council-equality-development-and-sharing-progress-womens-cause-70-years-new-chinas>

⁸ <https://www.china-briefing.com/news/china-takes-steps-to-empower-women-latest-developments-in-womens-protection-law/>

Хитойда аёллар меҳнат бозорига киришда бир неча қийинчиликларга дуч келади. Улар орасида гендер тенгсизликлари, ишга қабул қилишдаги камситишлар ва иш жойларидаги номутаносибликлар мавжуд. Шунингдек, аёлларнинг меҳнат бозоридаги имкониятларини чеклайдиган маданий ва ижтимоий нормалар ҳам сезиларли.

Шу билан бирга, Хитой ҳукумати аёлларнинг иқтисодий мустақиллигини ошириш мақсадида қатор қонунлар ва дастурлар жорий этган. Масалан, аёллар учун микрокредит дастурлари ва кичик бизнесни ривожлантиришга қаратилган имтиёзлар мавжуд бўлиб, улар тадбиркорлик билан шуғулланиш имкониятларини оширади.

6. Ҳиндистонда аёллар бандлиги ва иқтисодий қўллаб-қувватлаш Аёллар бандлигидаги асосий тенденциялар⁹

Ҳиндистонда аёллар асосан қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш соҳаларида банд. Масалан, 2024 йилнинг биринчи чорагида шаҳар хотин-қизларининг 62% дан ортиғи хизмат кўрсатиш соҳасида ишлаган. Бу тенденция шаҳарларда хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши ва қишлоқ жойларида эса қишлоқ хўжалигига бўлган юқори талаб билан изоҳланади.

Шунингдек, Ҳиндистондаги аёллар ўртасидаги ишсизлик даражаси ҳам пасайиш тенденциясини кўрсатмоқда. 2017-2018 йиллардаги 9.0% дан 2022-2023 йилларда 5.1% га тушгани меҳнат бозорида аёллар учун имкониятлар кўпайиб бораётганидан далолат беради. Бироқ, шаҳарларда аёллар ўртасида ишсизлик даражаси ҳали ҳам юқори бўлиб, 9.1% ни ташкил қилади. Бу шаҳарлардаги ишга қабул қилиш жараёнидаги муаммолар ва тўсиқлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Рохбарлик лавозимлари

Ҳиндистонда аёллар роҳбарлик лавозимларида камроқ вакилликка эга. Бошқарув ва роҳбарлик лавозимларида аёллар кўпинча кам учрайди, бу гендер тенгсизлиги ва аёлларнинг имкониятларини чеклайдиган маданий барьерлар билан боғлиқ. Аммо, таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаларида аёллар юқори лавозимларга кириш имкониятига эга бўлмоқда. Бу соҳаларда аёллар кўпинча менежер ёки раҳбар лавозимларини эгаллаш имконига эга бўлишмоқда.

Ҳиндистондаги аёллар учун ижтимоий ҳимоя дастурлари¹⁰

Ҳиндистон ҳукумати аёлларнинг иқтисодий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлаш мақсадида бир қатор дастурлар жорий этган. Масалан, "Mahila E-Haat" дастури аёлларга ўз маҳсулотларини интернет орқали сотиш имконини беради. Бу онлайн платформа аёллар учун муҳим иқтисодий имкониятларни яратиб, уларнинг тадбиркорлик соҳасидаги иштирокига ёрдам беради.

⁹ <https://vikaspedia.in/e-governance/women-and-e-governance/mahila-e-haat>

¹⁰ <https://wcd.nic.in/schemes/mahila-shakti-kendras-msk>

Шунингдек, "National Creche Scheme" ишлайдиган аёлларга болаларини боғчаларга жойлаштириш имконини беради. Бу дастур, айниқса, ишлашга мажбур бўлган ёлғиз оналар ва кичик болали аёллар учун жуда фойдали ҳисобланади. Ушбу дастур болаларни парваришлаш масаласини ҳал этиб, аёлларга меҳнат бозоридаги иштирокини ошириш имконини беради.

"Mahila Shakti Kendra (MSK)" қишлоқ жойлардаги аёлларга таълим, касбий ўқув ва соғлиқни сақлаш хизматларини тақдим этиш орқали уларни иқтисодий ва ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган. Бу дастур қишлоқ аёлларининг иқтисодий имкониятларини кенгайтиришга ёрдам беради.

Аёллар учун меҳнат бозорида имкониятлар ва ресурслар

Ҳиндистонда аёллар меҳнат бозорига кириш имкониятларини яхшилаш учун бир қатор онлайн платформалар ва механизмлардан фойдаланишлари мумкин. Масалан, "National Career Service (NCS)" платформаси аёлларга иш қидириш ва ишга жойлашиш учун турли имкониятларни таклиф этади. Шунингдек, "SHEROES" ва "JobsForHer" каби онлайн платформалар аёллар учун иш топиш, касбий ривожланиш ва тадбиркорлик имкониятларини таъминлайди.

Ҳиндистонда меҳнат биржалари ва касбий таълим дастурлари ҳам аёллар учун муҳим ресурслар ҳисобланади. Масалан, "Skill India Initiative" дастури хотин-қизларга, жумладан, маълумоти йўқ аёллар, декретдан чиққанлар ва кичик болали ишга муҳтож аёлларга касбий кўникмаларни ривожлантириш имконини беради. Бу дастурлар аёлларнинг меҳнат бозорида рақобатбардошлигини оширишга ёрдам беради.

7. Қозоғистонда аёллар бандлиги ва ижтимоий ҳимоя

Қозоғистоннинг умумий меҳнат бозори статистикаси (2024 йил)¹¹

2024 йилнинг биринчи чорагида Қозоғистонда тахминан 9,62 миллион киши иш кучига эга бўлиб, тахминан 9,17 миллион киши иш билан таъминланган. Умумий иш билан бандлик даражаси 95,3% ни ташкил этди, ишсизлик даражаси эса 4,7% ни ташкил этди. Ёшлар ишсизлиги (15-34 ёш) бироз пастроқ бўлиб, 3,1% ни ташкил этди.

Аёллар жами банд аҳолининг 48,3 фоизини ташкил қилади, бу тахминан 4,37 миллион аёлни ташкил этади. Аёллар асосан таълим, савдо, қишлоқ хўжалиги ва соғлиқни сақлаш соҳаларида банд. Уларнинг 3,4 миллионга яқини турли соҳаларда ишлайди, 940 минг нафари эса яқка тартибдаги тадбиркорлардир.

Аёллар бандлигидаги асосий тенденциялар

Сўнгги йилларда Қозоғистонда аёллар бандлигида барқарор ўсиш кузатилмоқда. Айниқса, таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаларида аёллар сони кўпаймоқда, бу соҳаларда аёллар юқори даражада вакилликка эга. Бундан ташқари,

¹¹ <https://astanatimes.com/2024/03/kazakhstans-employment-women-make-up-48-3-of-total-employed-population/>

ёшлар ўртасидаги ишсизлик даражаси пасайиш тенденциясини кўрсатмоқда, бу ёшлар учун меҳнат бозори имкониятлари яхшиланганидан далолат беради.

Қозоғистондаги аёллар учун ижтимоий ҳимоя дастурлари

Қозоғистонда аёллар учун бир қатор ижтимоий ҳимоя дастурлари амалга оширилади. "Еңбек" давлат дастури ишсизликка қарши курашиш ва меҳнат бозоридаги фаол иштирокни таъминлаш мақсадида қабул қилинган. Ушбу дастур ишсиз хотин-қизларга касб-хунар ўргатиш курслари ва малака ошириш дастурлари орқали ишга жойлашиш имкониятини беради.

Шунингдек, Қозоғистонда ишсизлик нафақаси, болалар учун ёрдам пуллари ва кам таъминланган оилаларга молиявий ёрдам кўрсатиш каби ижтимоий ҳимоя дастурлари мавжуд. Бу нафақалар ва ёрдам пуллари махсус қонунлар асосида тартибга солинади ва аёллар учун иқтисодий барқарорликни таъминлашга ёрдам беради.

Аёллар учун меҳнат бозорида имкониятлар ва ресурслар¹²

Қозоғистонда аёллар учун меҳнат бозорида иш топиш ва қўшимча малака олиш имкониятлари кенг. "Enbek.kz" ва "HN.kz" каби онлайн платформалар аёлларга вакансиялар ҳақида маълумот олиш имконини беради. Ушбу платформалар орқали аёллар турли соҳаларда иш қидиришлари мумкин. Бундан ташқари, Қозоғистонда "Еңбек" давлат дастури доирасида касб-хунарга ўргатиш ва малака ошириш курслари ҳам мавжуд. Бу курслар, айниқса, декрет таътилидан қайтган аёллар ва кичик болали ёки ёлғиз оналар учун жуда муҳим ҳисобланади.

Аёллар учун меҳнат бозорида имкониятлар ва ресурслар¹³

Хунар ўргатиш курсларига бепул қатнашиш имкониятлари мавжуд. Шунингдек, кичик бизнесни ривожлантириш учун тадбиркор аёлларга микрокредитлар ва молиявий ёрдам дастурлари мавжуд бўлиб, бу тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга қаратилган. Қозоғистонда меҳнат кодексидаги янгиликлар аёлларни ишга жойлаштиришдаги тенгликни таъминлашга қаратилган. Бу янгиликлар иш вақти, маош ва меҳнат шартлари бўйича тенгликни кафолатлайди.

Шунингдек, Қозоғистонда аёллар учун ишга жойлашиш ва тадбиркорлик имкониятларини кенгайтиришга қаратилган қўшимча дастурлар мавжуд. Масалан, "Атамекен" Миллий тадбиркорлар палатаси аёлларни тадбиркорлик фаолиятига ўргатиш, бизнесни ривожлантириш ва маркетинг каби соҳаларда маслаҳат бериш бўйича дастурларни қўллаб-қувватлайди. Ушбу дастурлар аёлларга ўз бизнесларини ривожлантиришда ёрдам беради.

¹² <https://stat.gov.kz/en/industries/labor-and-income/stat-ags/publications/163686/>

¹³ <https://www.enbek.gov.kz/>

8. Солиштирув ва таҳлил

Турли мамлакатлардаги аёллар бандлигидаги тенденцияларни солиштириш

Канада, Германия, Латвия, Хитой, Ҳиндистон ва Қозоғистондаги аёллар бандлигида турли хил тенденциялар ва ўзгаришлар кузатилмоқда. Канадада ва Германияда аёллар бандлиги юксак бўлиб, меҳнат бозоридаги иштироки барқарор ва юқори даражада. Бу мамлакатларда аёллар учун ишга жойлашиш имкониятлари кенг ва кўплаб ижтимоий ҳимоя дастурлари мавжуд.

Латвияда аёллар бандлиги Европадаги ўртача даражада бўлиб, меҳнат бозорида уларнинг иштироки жуда барқарор. Хитойда аёллар меҳнат бозорида муҳим роль ўйнайдилар, лекин гендер тенгсизлиги ва маданий барьерлар аёлларнинг меҳнат бозорида тўлиқ иштирокига тўсқинлик қилади. Ҳиндистонда эса аёллар меҳнат бозорида камроқ вакилликка эга бўлиб, улар кўпинча қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш соҳаларида банд бўлади. Қозоғистонда аёллар бандлиги ошишда давом этмоқда, лекин ишга жойлашиш имкониятлари ва ресурслари бўйича ҳали ҳам муайян муаммолар мавжуд.

Ижтимоий ҳимоя дастурларини қиёсий таҳлил қилиш

Ижтимоий ҳимоя дастурлари турли мамлакатларда аёллар учун турлича шакллантирилган. Канада ва Германияда ижтимоий ҳимоя дастурлари кенг қамровли бўлиб, аёллар учун ишсизлик нафақалари, касбий ўқув ва таълим дастурлари кенг кўламда амалга оширилади. Бу мамлакатларда иш жойларидаги дискриминацияга қарши қонунлар ҳам жуда кучли.

Латвияда ижтимоий ҳимоя дастурлари асосан ишсизлик нафақалари ва касбий ўқув дастурларига йўналтирилган бўлиб, улар меҳнат бозорида аёллар учун мустақам қўллаб-қувватлаш тизимини яратади. Хитойдаги дастурлар аёллар учун касбий ўқув ва микрокредитлар каби тадбиркорлик имкониятларини таъминлашга йўналтирилган. Ҳиндистонда эса ижтимоий ҳимоя дастурлари асосан қишлоқ жойларидаги аёллар учун мўлжалланган бўлиб, уларнинг иқтисодий имкониятларини оширишга қаратилган. Қозоғистондаги дастурлар эса аёлларни ишга жойлаштириш, касб-хунар ўргатиш ва тадбиркорлик имкониятларини таъминлашга қаратилган.

Гендер тенглигини таъминлашдаги ютуқлар ва камчиликлар

Канада ва Германияда гендер тенглигини таъминлашда катта ютуқлар қўлга киритилган. Бу мамлакатларда гендер тенглиги қонунчилик асосида мустақамланган ва аёллар меҳнат бозорида тенг имкониятларга эга. Латвияда ҳам гендер тенглигини таъминлаш бўйича жиддий чоралар кўрилган, лекин айрим соҳаларда гендер тафовутлари ҳали ҳам мавжуд.

Хитой ва Ҳиндистонда эса гендер тенглигини таъминлашда муайян қийинчиликлар мавжуд. Бу мамлакатларда маданий ва ижтимоий барьерлар аёлларнинг тўлиқ иқтисодий иштирокига тўсқинлик қилади. Қозоғистонда эса

гендер тенглигини таъминлаш учун аниқ қонунлар мавжуд бўлиб, лекин уларни амалга оширишда баъзи муаммолар учраши мумкин.

9. Хулоса ва тавсиялар

Мазкур мақолада турли мамлакатлардаги аёллар бандлиги, ижтимоий ҳимоя дастурлари ва гендер тенглигини таъминлаш йўналишлари таҳлил қилинди. Канада, Германия, Латвия, Хитой, Ҳиндистон ва Қозоғистонда аёллар бандлигидаги асосий тенденциялар ўрганилди ва уларнинг меҳнат бозоридаги иштирокига турлича омиллар таъсир кўрсатиши аниқланди. Ижтимоий ҳимоя дастурлари ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий шароитларига мос равишда шакллантирилган.

Аёллар бандлиги ва ижтимоий ҳимоясини яхшилаш бўйича тавсиялар

Қонунчиликни мустаҳкамлаш: Барча мамлакатларда гендер тенглигини таъминлаш ва аёллар меҳнат бозорида тенг имкониятларга эга бўлишлари учун қонунчиликни кучайтириш зарур.

Ижтимоий ҳимоя дастурларини кенгайтириш: Аёллар учун касбий ўқув ва малака ошириш дастурларини кенгайтириш ва уларни меҳнат бозорида рақобатбардошлигини ошириш муҳим.

Маданий ва ижтимоий тўсиқларни бартараф этиш: Хитой ва Ҳиндистон каби мамлакатларда маданий ва ижтимоий барьерларни бартараф этиш учун тарғибот кампаниялари ва таълим дастурлари ташкил этиш зарур.

Тадбиркорлик имкониятларини қўллаб-қувватлаш: Аёллар учун тадбиркорлик имкониятларини кенгайтириш ва уларга микрокредитлар, грантлар ва молиявий ёрдам тақдим этиш тавсия этилади.

Меҳнат бозорида тенгликни таъминлаш: Барча мамлакатларда аёллар ва эркаклар учун тенг иш шароитларини яратиш ва иш жойларидаги дискриминацияга қарши курашиш муҳим.

Ўзбекистонда аёллар бандлиги масаласи муҳим ижтимоий-иқтисодий йўналиш бўлиб, мамлакатда аёлларнинг меҳнат бозоридаги иштироки ва ижтимоий ҳимоясини таъминлашга қаратилган бир қатор давлат дастурлари ва сиёсатлар амалга оширилмоқда. Келинг, Ўзбекистонда аёллар бандлиги ва меҳнат бозоридаги тенденцияларнинг асосий жиҳатларини кўриб чиқайлик..

1. Аёллар бандлигидаги умумий тенденциялар

Ўзбекистонда аёллар ишчи кучининг катта қисмини ташкил этади ва уларнинг бандлиги турли соҳаларда мавжуд. Аёллар кўпроқ таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ҳимоя ва савдо каби соҳаларда банд. Аммо, қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳам аёллар катта роль ўйнайди. Ўзбекистонда аёллар ишчи кучидаги иштироки ўртача даражада, лекин гендер тенглигига эришиш йўлида ҳали ҳам тўсиқлар мавжуд.

2. Қонунчилик ва давлат дастурлари

Ўзбекистон ҳукумати аёлларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларнинг меҳнат бозоридаги иштирокига қўллаб-қувватлашни таъминлаш учун қатор қонунлар ва дастурларни амалга оширган. Улар орасида:

“Аёллар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги қонун: Бу қонун аёллар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлашга қаратилган. Қонунчилик даражасида гендер тенглигини таъминлашга йўналтирилган чора-тадбирлар киритилган.

Аёллар учун касбий таълим дастурлари: Ўзбекистонда аёлларнинг касбий ривожланишини қўллаб-қувватлаш учун турли касб-ҳунарга ўргатиш ва малака ошириш дастурлари мавжуд. Бу дастурлар аёлларга янги касбларни ўзлаштириш ёки мавжуд кўникмаларини ривожлантириш имконини беради.

Тадбиркорлик дастурлари: Ҳукумат аёллар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш мақсадида турли грантлар ва кредит дастурларини жорий этган. Микрокредитлар ва грантлар орқали аёлларга ўз бизнесларини бошлаш ва ривожлантириш имконияти яратилади.

3. Ижтимоий ҳимоя ва ёрдам дастурлари

Ўзбекистонда аёлларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш учун бир қатор дастурлар амалга оширилган. Улар орасида бола парвариши бўйича таътиллар, болалар нафақалари ва ижтимоий ҳимоя дастурлари мавжуд. Шунингдек, кам таъминланган ва ишсиз аёллар учун моддий ёрдам дастурлари мавжуд.

4. Гендер тенглигини таъминлашдаги қийинчиликлар

Ўзбекистонда аёллар меҳнат бозорида гендер тенглигини таъминлаш йўлида баъзи тўсиқларга дуч келмоқда. Ижтимоий ва маданий нормалар аёлларнинг баъзи соҳаларда фаол бўлишларига тўсқинлик қилади. Шунингдек, аёллар кўпинча уй ишлари ва болалар парвариши билан банд бўлиб, бу уларнинг меҳнат бозорида тўлиқ иштирокига таъсир кўрсатади.

5. Яқуний тавсиялар

Гендер тенглигини таъминлаш: Қонунчиликни янада мустаҳкамлаш ва амалий чора-тадбирлар орқали аёллар учун меҳнат бозорида тенг имкониятларни таъминлаш муҳим.

Касбий таълим ва ўқитиш дастурларини кенгайтириш: Аёллар учун касб-ҳунарга ўргатиш ва малака ошириш дастурларини янада кенгайтириш ва ривожлантириш зарур.

Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш: Аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш учун молиявий ёрдам ва мураббийлик дастурларини кенгайтириш муҳим.

Ижтимоий ҳимоя ва ёрдам дастурларини кучайтириш: Аёлларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш учун мавжуд дастурларни янада ривожлантириш ва такомиллаштириш керак.

Ўзбекистонда аёллар бандлигини ривожлантириш ва гендер тенглигини таъминлаш учун кўшимча саъй-ҳаракатлар талаб этилади. Бунинг учун қонунчилик, таълим, тадбиркорлик ва ижтимоий ҳимоя соҳаларидаги чора-тадбирларни амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. С.Х.Таджиева, Д.Ф.Сабилова “Танглик вазиятида қолган болага психологик ёрдам кўрсатиш”. Т.: РБИММ, 2011 й. 142 б
2. Pulatov Sh.N.Sankhya-ancient Indian philosophical school. //PUSTAK BHARATI RESEARCH JOURNAL// JAN-June. ISSUE Toronto, Canada. No: 1- 2, 2020
3. Jurayev SH.S., Abu Ali ibn Sinoning falsafiy qarashlarida baxt-saodat masalasi // Academic Research in Educational Sciences, 2 (Special Issue 1), 395- 401 P.
4. Saidov S.A., Ibn al-Muqaffaning islom tarjima san’atiga qo‘shgan hissasi. // “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” Scientific journal Volume 1, 2021. 332-336 P.